

UZILMALI STRUKTURALAR VA ULARNING MA'DANLI FOYDALI QAZILMALAR XOSIL BO'LISHIDAGI AHAMIYATI (QIZILOLMASOY KONI MISOLIDA)

Talaba O.S.Sapayeva

Geologiya fanlari universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11209870](https://doi.org/10.5281/zenodo.11209870)

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Qizilolmasoy ma'danli maydonida rivojlangan foydali qazilmalarning hosil bo'lishida alohida ahamiyat kasb etuvchi uzilmali strukturalar va ularning tuzilishi tahlil qilingan. Tahlil natijalariga ko'ra asosiy uzilmali strukturalar – Qizilolma, Qorabov, Samarchuk va Go'shsoy yer yoriqlari bo'lib, ularning birinchi uchasi asosiy ma'dan hosil qiluvchi struktura ham hisoblanadi. Chumauk-I va Chumauk-II uchastkalarining geologik-tektonik strukturalari hamda Go'shsoy, Samarchuk, Qorabov va Chumauk-I uchastkalarida joylashgan yoriqlarning ma'danlashuv potentsiali va genezisi tekshirilgan.

Kalit so'zlar. Yer yorig'i, Qizilolmasoy, Go'shsoy, amplituda, budinaj.

Аннотация. В данной тезисе проанализированы прерывистые структуры и их строение, имеющие особое значение в образовании полезных ископаемых, разработанных на рудном месторождении Кизилолмасай. Согласно результатам анализа, основными рудообразующими структурами являются Кызылалмасайский, карабовский, Самарчукский и Гошсойский разломы, первые три из которых также являются основными рудообразующими структурами. Исследованы геолого-тектонические структуры участков Чумаук I и Чумаук II, а также рудоносный потенциал и генезис разломов, расположенных на участках гошсай, Самарчук, Карабов и Чумаук I.

Ключевые слова. Трещина, Кизилалмасай, Гушсай, амплитуда, будинаж.

Qizilolmasoy ma'dan maydoni Chotqol tog' tizmasining Janubiy etaklarida joylashgan bo'lib Shimoliy-g'arb, Qizilolma, Markaziy, Mejdruche, Samarchuk va Chumauk konining I va II uchastkalari, shuningdek bir qator oltin va kumush konlarini o'z ichiga oladi. Kon hududida ikki slyudali granitlar eng keng rivojlangan bo'lib, ular o'rta donali turlari bilan ifodalanadi. Tog' jinslari turli darajada metamorflashgan; ulardagi biotit qisman muskovit bilan o'rin almashgan. Minerallashgan zonaga yaqinlashgan sari, metamorfizm darajasi oshadi va bu kataklastik strukturaning ko'rinishida hamda tog' jinslarini hosil qiluvchi minerallarning zaif subparallel yo'nalishida shakllanganlida namoyon bo'ladi. Minerallashgan zona yaqinida jinslar gneyslarga aylanadi.

Qizilolmasoy ma'dan maydonining janubiy va janubiy-g'arbida Qizilolma, janubiy-sharqda Qorabov, shimolda Oqturpok tektonik yer yoriqlar bilan chegaralangan.

Qizilolma yer yorig'i – katta chuqurlikka yetuvchi yer yorig'i bo'lib, bir nechta turli tomonga yo'nalgan biri-biriga yaqin joylashgan yer yoriqlaridan iborat. Yer yorig'i atrofida jinslar kuchli darajada o'zgargan, kvarslashgan. Yer yorig'i 8 km masofagacha cho'zilgan bo'lib chuqurligi 150-250 m gacha yetadi. Yer yorig'ining qiyaligi shimol tomon 50-60 ni tashkil qiladi. Sharqiy qismi bir muncha tikroq bo'lib shimoliy-g'arbga tomon 70-80 burchak ostida yotadi. Yer yorig'i zonasining sharqiy qismida slanetslar keng tarqalgan ko'pgina hollarda ular mo'rt vulqonogen jinslar bilan almashinib turadi.

Yer yorig'ining shimoliy-g'arbiy qismida porfiritlar va granitlar keng ko'lamda tarqalgan bo'lib, slanetslar deyarli uchramaydi. Bu yerda yoriqlar nisbatan kam bo'lib, yetarlicha chuqurlikga ega (50-100 m gacha). Yer yorig'ining bukilgan qismida jinslar qalinligi oshadi va tuzilishi murakkablashadi. Yuqori darajadagi tektonik faollilik va ma'danlashuv bosqichi ma'dan oldi va ma'dandan keyingi tektonik buzilishlarga sabab bo'lgan.

Qorabov yer yorig'i – subkenglik–shimoli-sharqiy yo'nalishda 7 km masofaga cho'zilgan. Yotish burchagi shimolga tomon 20–40 atrofida. Struktura subparallel yoriqlar, kvars tomirlari, kvarslashgan zonalar va boshqa gidrotermal o'zgarishlar, felzitlarning flyuidal daykalari, eksploziv brekchiyalarning tomirsimon tanalari bilan ifodalanadi. Yer yorig'ining chuqurligi 10-15 m dan 80-90 m gacha yetadi. Mazkur yer yorig'i Chumauk–I uchastkasida bir muncha murakkab tuzilishga ega bo'lib, oralarida ko'p sonli ko'ndalang va diagonal yoriqlar mavjud bo'lgan o'zaro parallel yer yoriqlari tizimidan iborat. Qorabov yer yorig'ining nisbatan oddiy tuzilishi Chumauk- II uchastkasida kuzatilib, bu yerda u maydalanish, kvarslashish zonasi, kvars tomirlari, felzit daykalari bilan namoyon bo'ladi. Yuqori va o'rta qismlarida Qorabov yer yorig'i fundament va uni qoplovchi vulkanogen jinslar orasida kontakt bo'lib xizmat qiladi va ma'danlashuvchi hisoblanadi [2].

Samarchuk yer yorig'i - Go'shsoy va Qorabov yer yoriqlari oralig'ida joylashgan bo'lib, 1,3 km masofaga cho'zilgan. Yer yorig'i 300-400 m chuqurlikkacha granitoid fundamenti va andezit-datsit tarkibli qoplama jinslarga chegara bo'lib xizmat qiladi. Yer yorig'ining genetik turi – uzilma bo'lib, uzilmaning maksimal vertikal amplitudasi 400-500 m ni tashkil qiladi. Yer yorig'i yuqori darajada kvarslashgan, maydalangan tog' jinslari, felzit daykalari, yoriqlar bo'ylab rivojlangan eksploziv brekchiya tanalari bilan ifodalanadi. Felzit daykalarining qalinligi 1 sm dan 15-20 m gacha yetadi [2].

Go'shsoy yer yorig'i - regional yer yorig'i bo'lib, ma'danli maydonning janubiy chegarasi hisoblanadi. Bu yer yorig'i subkenglik yo'nalishida shimoliy-sharqqa tomon cho'zilgan bo'lib, yotish burchagi shimol tomon 45-60° ni tashkil qiladi. Mazkur yer yorig'i ma'dan joylashuvini nazorat qiluvchi strukturalar qatoriga kiradi deb aytish mumkin. Yer yorig'ining genetik turi ko'tarilma-aksuzilma bo'lib, vertikal bo'yicha

siljish amplitudasi 400-500 m ni tashkil etadi. Yer yorig'ining kengligi 20-30 metr bo'lib, tog' jinslarining kuchli maydalanish zonasini hosil qiladi [2].

Ma'dan maydonidagi ma'danlashuv va ma'dan qamrovchi asosiy strukturalar Qizilolma, Qorabov, Samarchuk yer yoriqlari bo'lib, ular konning asosiy minerallashgan zonasini tashkil etadi. Uzilmaali strukturalar yarim halqali strukturaga ega va 10 km dan ortiq masofada kuzatilishi mumkin. Bu 150-300 m qalinlikdagi zona bo'lib, gidrotermal o'zgargan jinslar, kvars tomirlari va mayda tomircha zonalari bilan ifodalanadi. Minerallashuv hosil qilishda asosiy tog' jinslari muhim rol o'ynaydi, zonaning eng minerallashgan qismlari esa murakkab tuzilishga ega bo'lgan hududlar, ya'ni metamorfik slanetslar, granitoidlar, dioritlar va felzitlar to'plamlari uyumlarining almashinishi bilan chegaralangan [1].

Mazkur strukturalarda oltin-kumush ma'danlashuvining sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan Markaziy, Mejdureche, Samarchuk, Chumauk–I, Chumauk–II uchastkalari joylashgan. Oxirgi yillarda o'tkazilgan qidiruv va baholash ishlari natijasida Go'shsoy yer yorig'i zonasida ham oltin-kumush ma'danlashuvining sanoat ahamiyatiga egaligi qayd etilgan. (Rafikov H.Ф., Ashirmatova B.P., Vasilev Д.А., 1985y., 292 b.).

Xulosa: Qizilolmasoy ma'dan maydonida oltin ma'danlashuvining hosil bo'lishida uzilmali strukturalar muhim ahamiyat kasb etgan. Hududda asosiy ma'dan joylashuvini nazoratlovchi yer yoriqlari: Qizilolma, Qorabov, Samarchuk yer yoriqlaridir. Ular maydonning asosiy minerallashgan zonasini tashkil etadi. Yer yorig'ining bukilgan qismida jinslar qalinligi oshadi va tuzilishi murakkablashadi. Yuqori darajadagi tektonik faollik ma'danlashuv bosqichi ma'dan oldi va ma'dandan keyingi tektonik buzilishlarga sabab bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аделунг А.С. Схема разломов палеозойского фундамента и альпийского покрова в Чаткало-Кураминской горной стране//Основные черты магматизма и металлогении Чаткало-Кураминских гор. Т.:Изд-во АН УзССР, 1958. С. 28-29.
2. Геология и полезные ископаемые республики Узбекистан Ташкент 1998 «университет»
3. Jianmin Liu, Guochun Zhao, Gang Xu, Deming Sha, Changhao Xiao, Xing Fang, Fuxing Liu, Qi Guo, Hua Yu. Structural control and genesis of gold deposits in the Liaodong Peninsula, northeastern North China Craton
4. Рудные месторождения Узбекистана Ташкент 2001. «Институт минеральных ресурсов»